

सहशालेय उपक्रम राबविताना येणाऱ्या समस्यांचा आणि उपाययोजनांचा चिकित्सक अभ्यास

संशोधक

श्रीमती मीना बाळू पवार

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,

अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

मार्गदर्शक

डॉ. रश्मी जोशी

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,

अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

सारांश:-

प्रत्येक व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास हा शिक्षणावर अवलंबून असतो. तो जितके ज्ञान अवगत करेन तितका तो उंच शिखर गाठतो. शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा पाया शाळेतच रचला जातो. तुमच्या मध्ये जे काही उत्तम गुण आहे ते प्रकट करणे म्हणजे शिक्षण होय. शाळेत मिळालेल्या शिक्षणाच्या आणि संस्कार मूल्यांच्या आधारावरच पुढील यश अवलंबून असते. शिक्षण ही एक अशी प्रक्रिया आहे, जी विद्यार्थ्यांना ज्ञान कौशल्य, मूल्ये आणि दृष्टिकोन आत्मसात करण्याची संधी देते. शिक्षण ही कोणत्याही समस्या असो त्या समस्या सोडवण्याची क्षमता प्रदान करते. शालेय शिक्षणात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व शाळा असे प्रमुख चार घटक असतात. तर समाज हा त्यांचा परिसर असतो. उत्तम दर्जाचे आणि सर्वांसाठी शिक्षण हे आपले प्राथमिक ध्येय असायला हवे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच जीवनात उपयोगी असे कौशल्य विकसित करणारे शिक्षण दिले पाहिजे. कारण यशस्वी जीवन हे शिक्षणावरच अवलंबून आहे.

स्वामी विवेकानंद म्हणतात की, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये जे दडलेले आहे ते बाहेर काढणे म्हणजे शिक्षण. थोडक्यात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास म्हणजे त्याचा बोधात्मक, कार्यात्मक व भावात्मक विकास होय. यासाठी शाळेत अभ्यासक्रमाबरोबरच विविध अभ्यास पूरक उपक्रम देखील घेतले जातात. विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जातो पण हे उपक्रम राबवत असताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. याचा अभ्यास संशोधक आपल्या संशोधनात करणार आहे व त्यावर कोणत्या उपाययोजना करता येतील याचा शोध संशोधक घेणार आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

महत्त्वाचे शब्द :-

सहशालेय उपक्रम :- शासन यादीनुसार शाळेमध्ये शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्याचे उपक्रम म्हणजे सहशालेय उपक्रम.

प्राथमिक शाळा:- इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या ज्या काही शाळा आहेत त्यांना प्राथमिक शाळा असे

म्हणतात.

समस्या-: एखादी कृती किंवा काम करताना येणारी अडचण

उपाययोजना -: अडचणी किंवा समस्या सोडविण्यासाठी केलेली कृती

प्रस्तावना-:

शिक्षण प्रक्रियेच्या माध्यमातून बालकाचा बोधात्मक भावात्मक आणि क्रियात्मक विकास होणे अपेक्षित असते. अभ्यासाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा बोधात्मक विकास तर होतोच परंतु भावात्मक आणि क्रियात्मक विकासासाठी सहशालेय उपक्रमांच्या आयोजन करणे हे महत्त्वाचे असते आणि या सगळ्याच पार्श्वभूमीवर आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये सहशालेय उपक्रमांच्या आयोजन हा भाग महत्त्वाचा सांगितलेला आहे तशाच प्रकारचे विविध प्रकारचे उपक्रम आपल्याला शाळांमधून राबवलेले दिसून येतात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये विविध प्रकारचे उपक्रम शिक्षकांना राबवावे लागतात त्यामध्ये प्रामुख्याने हस्तलिखित वर्गसोशोध प्रकट वाचन कौतुक समारंभ शैक्षणिक साहित्य निर्मिती शैक्षणिक सहली प्रयोगशाळात वापर संगणक शिक्षण ई लर्निंग हस्ताक्षर स्पर्धा इत्यादी सदरचे उपक्रम राबवत असताना शिक्षकांना विविध प्रकारच्या प्रकारचे नियोजन करावे लागत असते कारण वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला समाविष्ट करून घेणे आणि त्यासोबत वेळेचे देखील नियोजन करणे अभ्यासक्रम पूर्ण करणे. इतर शैक्षणिक कामे देखील शिक्षकांना पूर्ण करावी लागत असतात म्हणूनच अशा पद्धतीमध्ये सहशालेय उपक्रम राबविताना शिक्षकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असते या अडचणी नेमक्या काय आहेत त्याचे स्वरूप कसे आहे आणि त्यावर कोणते उपाययोजना करता येतील हे सगळं समजून घेण्यासाठी संशोधकाने प्रस्तुत संशोधन कार्य हाती घेतले आहे.

साहित्याचा आढावा – सात पीएचडी संशोधन अहवालाचे फक्त उपयोगिता –

एकत्रित उपयुक्तता निष्कर्ष:

या सात पीएचडी संशोधन अहवालांमधून खालील प्रकारे उपयुक्तता मिळते:

1. अभ्यास पूरक उपक्रम राबविल्याने विद्यार्थ्यांत मूल्ये रुजण्यास मदत होते व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जातो .
2. सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी लागणारे आवश्यक साहित्य विद्यार्थी कल्याण विभागातर्फे पुरविले जाते.
3. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी तसेच त्यांचा व्यक्तिमत्व विकास घडवण्यासाठी उपक्रमांचे आयोजन करणे आवश्यक असते
4. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रम राबविले जातात.
5. पूर्व संशोधन अहवालाचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर विषयासंदर्भात संशोधकांनी उद्दिष्टे निश्चित केली तसेच संशोधन पद्धती निवडण्यासाठी फायदा झाला.
6. संशोधनातील विविध संकल्पना विविध संशोधन पद्धतीचा वापर कसा करावा, माहिती विश्लेषणासाठी कोणते संख्याशास्त्रीय तंत्र वापरावे, याविषयीची माहिती पूर्व संशोधनाच्या आढाव्यातून मिळाली.
7. पूर्व संशोधनात संशोधकाने निवडलेला नमुना निवड इत्यादी बाबी विषयी माहिती मिळण्यास मदत झाली.
8. अशाप्रकारे संदर्भ साहित्य व पूर्व संशोधनाच्या आढाव्यातून संशोधकाच्या संशोधनाची कार्यवाही करण्यासाठी

निश्चित दिशा मिळण्यास मदत झाली.

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

1. सहशालेय उपक्रमांचे स्वरूप समजून घेणे.
2. सहशालेय उपक्रम राबविताना येणाऱ्या अडचणींचा शोध घेणे.
3. सहशालेय उपक्रम राबविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

संशोधन पद्धती:- सर्वेक्षण पद्धती

माहितीचे विश्लेषण व माहिती संकलनाचे तक्ते व आलेख :-

संशोधकांने माहिती संकलनाद्वारे प्राप्त केलेल्या माहितीचे विश्लेषण प्रस्तुत प्रकरणात केले आहे.

संशोधकांनी एकूण 30 शिक्षकांकडून प्रश्नावली भरून घेतली होती आणि त्या प्रश्नावलीचे विश्लेषण करून प्राप्त माहिती कोष्टकाद्वारे या ठिकाणी मांडलेली आहे.

माहितीचे कोष्टकीकरण

शिक्षकांसाठीची प्रश्नावलीचे प्रतिसाद-

1. शाळेत सहशालेय उपक्रम राबविले जातात का?

या प्रश्नाला शंभर टक्के शिक्षकांनी होय असा प्रतिसाद दिला आहे.

कोष्टक क्रमांक 1

अनुक्रमांक	तपशील	टक्केवारी
1	होय	100%
2	नाही	00%
3	काही प्रमाणात	00%
	एकूण	100%

अर्थनिर्वचन

शाळेत सहशालेय उपक्रम राबविले जातात का? या प्रश्नाला शंभर टक्के शिक्षकांनी होय असा प्रतिसाद दिला आहे.

2. शाळेत उपक्रम राबविण्यासाठी भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत का ?

सदर प्रश्नाला शिक्षकांनी दिलेल्या प्रतिसादाचे स्वरूप खालील प्रमाणे आहे.

कोष्टक क्रमांक 2

अनुक्रमांक	तपशील	टक्केवारी
1	होय	58.10%
2	नाही	3.20%
3	काही प्रमाणात	38.70%
	एकूण	100%

अर्थनिर्वचन

शाळेत उपक्रम राबविण्यासाठी भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत का ? या प्रश्नाला 58.10% शिक्षकांनी होय असा प्रतिसाद दिला आहे तर 38.70% शिक्षकांनी काही प्रमाणात तर 3.20% शिक्षकांनी नाही असा प्रतिसाद दिला आहे.

3. उपक्रम राबविताना सर्व शिक्षकांचा सहभाग मिळतो का ?

सदर प्रश्नाला शिक्षकांनी दिलेल्या प्रतिसादाचे स्वरूप खालील प्रमाणे आहे.

कोष्टक क्रमांक 3

अनुक्रमांक	तपशील	टक्केवारी
1	होय	80.60%
2	नाही	00%
3	कमी प्रमाणात	19.40%
	एकूण	100%

अर्थनिर्वचन

उपक्रम राबविताना सर्व शिक्षकांचा सहभाग मिळतो का या प्रश्नाला 80.70% शिक्षकांनी होय असा प्रतिसाद दिला आहे तर 19.40% शिक्षकांनी कमी प्रमाणात असा प्रतिसाद दिला आहे.

4. शिक्षक उपक्रमात सहभागी न होण्याचे कारण काय आहे?

सदर प्रश्नाला शिक्षकांनी दिलेल्या प्रतिसादाचे स्वरूप खालील प्रमाणे आहे.

कोष्टक क्रमांक 4

क्रमांक	तपशील	टक्केवारी
1	शाळेतील अतिरिक्त कामाचा ताण	90.30%
2	शिक्षकांमधील आत्मविश्वासाचा अभाव	3.20%
3	वरीलपैकी दोन्हीही	6.50%
	एकूण	100%

अर्थनिर्वचन

शिक्षक उपक्रमात सहभागी न होण्याचे कारण या संदर्भात 90.30% शिक्षकांनी शाळेतील अतिरिक्त कामाचा कार असून प्रतिसाद नोंदवला आहे तर 3.20% आणि 6.50% शिक्षकांनी आत्मविश्वासाचा अभाव तसेच वरीलपैकी दोन्हीही कारणे आहेत असा प्रतिसाद नोंदवला आहे.

संशोधन निष्कर्ष :-

1. प्राथमिक शाळेतील सर्वच शाळेत सहशालेय उपक्रम राबवले जातात.
2. सशालेय उपक्रमातील सहभागामुळे विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास व आत्मविश्वास वाढतो.
3. शाळेत सहशालेय उपक्रम राबविण्यासाठी भौतिक सुविधांची कमतरता असते.

4. शाळेतील अतिरिक्त कामाचा ताण व आत्मविश्वासाचा अभाव यामुळे बरेचसे शिक्षक उपक्रमात सहभाग घेत नाही .
5. सह शालेय उपक्रम राबवण्यासाठी शासनाकडून कमी प्रमाणात सुविधा पुरविल्या जातात.

शिफारशी :-

1. शाळेत सह शालेय उपक्रम राबविण्यासाठी भौतिक सुविधा व आर्थिक सहाय्य लोकसहभागातून उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न करावा.
2. शिक्षकांनी सह शालेय उपक्रम राबवण्यासाठी शासनाकडून जास्तीत जास्त सुविधा मिळण्यासाठी पाठपुरावा करावा.
3. विद्यार्थ्यांनी सहशालेय उपक्रमात जास्तीत जास्त संख्येने सहभाग नोंदवावा.
4. पालकांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे सहशालेय उपक्रमांमध्ये रस दाखवावा.
5. शिक्षकांनी जास्तीत जास्त पालकांशी संपर्क करून सहशालेय उपक्रमांचे महत्त्व पटवून द्यावे.

संदर्भसूची

1. बापट ,भा. गो. (१९७५). शैक्षणिक संशोधन. पुणे: नूतन प्रकाशन
2. भिंताडे वि.रा. (1994) शैक्षणिक संशोधन पद्धती. पुणे: नूतन प्रकाशन
3. मुळे रा. श. आणि उमाठे, वि. तू. (1977) शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्त्वे. नागपूर: महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळ
4. www.wikipidiya.com

GOEIJR